

ПЕНИТЕНЦИАР ТИЗИМНИ ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ СТАНДАРТЛАР АСОСИДА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ

А.А. Шамансуров

ю.ф.н. доцент, Турон Фанлар Академияси академиги
Чирчиқ Давлат педагогика университети доценти

Аннотация: Жазони ижро этиш самарадорлигини оширишга қаратилган амалиётдаги чет-эл ва миллий меърий-ҳуқуқий ҳужжатларни инобатга олган ҳолда халқаро ва миллий стандартлар асосида жиноий-жазони ижро этиш тизимини модернизациялаш масалалари кўрилган.

Калит сўзлар: жазони ижро этиш тизими, модернизация, ислоҳот, жазони ижро этиш, жазони ижро этиш қонунчилиги, халқаро нормалар, рецидивизм.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации уголовно-исполнительной системы на основе международных и национальных стандартов, с учетом действующих за рубежом и в отечестве нормативно-правовых актов, ориентированных на повышение эффективности исполнения наказаний.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, модернизация, реформирование, исполнение наказаний, уголовно-исполнительное законодательство, международные нормы, рецидивная преступность.

Abstract: There were discussed questions of modernization penal system based on international and national standards, taking into account the operating abroad and in the homeland of legal acts aimed at improving the efficiency of Corrections.

Key words: penal enforcement system, modernization, reform, execution of punishments, penal enforcement legislation, international norms, recidivism.

Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар Стратегиясига мувофиқ мамлакат ҳаётидаги туб ўзгаришлар юридик фан учун янги, янада долзарб вазифалар ва талабларни қўймоқда. Бугунги кунда ҳуқуқшунос олимлардан мавжуд ижтимоий муносабатлар тизимини ривожлантиришнинг объектив қонуниятларини янада чуқурроқ ўрганиш, мустақил Ўзбекистон давлатини янада ривожлантириш, жамият қурилишини янгилашга қаратилган таклифлар, илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш талаб этилади.

Республикада пенитенциар тизимни модернизация қилишга қаратилган бир қатор қонунлар чиқарилди. Бироқ, улар жазо институтларининг иқтисодий фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ масалаларга етарлича эътибор бермайдилар. Бошқа турдаги давлат муассасаларидан фарқли ўларок, жазони ижро этиш муассасаларида меҳнат фаолиятининг асосий субъектлари

оддий инсонлар эмас, балки жиноий жазоларни ўтаётган маҳкумлардир. Шу муносабат билан, биз ҳисобга жазони ижро этиш муассасалари (ЖИЭМ) иқтисодий фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини олади махсус қонун керак, давлат билан уларнинг муносабатлари, маҳкумлар ишини ташкил тартибга солувчи, фойда тақсимлаш, даромад, ижтимоий-иқтисодий таркибида ЖИЭМ ўрнини аниқлаш, ходимларнинг фаолияти ва ижтимоий ҳимояси тўғрисидаги нормаларни ўз ичига олган.

Жазони ижро этиш колониялари, таълим колониялари, қамоқхоналар ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсир қилувчи жазони ижро этиш тизимини (ЖИЭТ) ташкил этади, бу маълум ҳуқуқий мақомга эга бўлган давлат-ҳуқуқий институтларининг ва қонунчилик ва идоравий қоидалар билан белгиланган ташкилий ва бошқарув тузилмаларининг мураккаб мажмуасидир.

Биринчидан, жиноий Одил судловни ислоҳ қилиш шароитида жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар тизимини такомиллаштириш зарур. Шу билан бирга, жазо муассасалари ичида шаффофликни кенгайтириш ўринли кўринади. Амалда жазонинг мазмунида, жазо муассасаларида уни ижро этиш тартиби ва шартларида ҳеч қандай сир йўқ, фуқаролардан яшириш керак бўлган ҳеч нарса йўқ. Ва буни амалга ошириш даргумон: жазони ўтаган шахслар жазони ижро этиш муассасаларини тарк этиб, бошидан кечирганлари ҳақида гапиришади, баъзан эса буни бузилган шаклда қилишади. Одамлар жазоларни ижро этиш тизими тўғрисида тўғри тасаввурга эга бўлишлари учун уларни жазоларни ижро этиш тўғрисидаги қонунлар ва қоидаларнинг мазмуни ва жазони ижро этиш тизимидаги ишларнинг ҳолати билан таништириш керак.

Иккинчидан, жазоларни ижро этувчи муассасалар ва органларнинг фаолияти, улардаги тартиб ва шартлар халқаро стандартларга мос келиши керак, унда умумий камералар мавжуд бўлган жойда уларга жойлаштирилган маҳбуслар биргаликда яшашга қодир эканлигига ишонч ҳосил қилиш учун эҳтиёткорлик билан танланиши керак бундай шароитда. Кечаси муассасанинг табиатига мос келадиган доимий назоратни амалга ошириш керак. Маҳбуслар фойдаланадиган барча хоналар, айниқса ётоқхоналар стандарт талабларга жавоб бериши керак ва гигиена шароитларига, айниқса ушбу хоналарнинг кубик ҳажмига, уларнинг минимал майдонига, ёритишга, иситишга ва шамоллатишга тегишли эътибор берилиши керак. Маҳбуслар яшайдиган ва ишлайдиган хоналарда деразалар етарли даражада бўлиши керак, шунда маҳбуслар тоза ҳавога киришни таъминлаш учун кундузи ўқишлари ва ишлашлари мумкин. Сунъий ёритиш етарли бўлиши керак, шунда маҳбуслар кўриш қобилиятига хавф туғдирмасдан ўқишлари ёки ишлашлари мумкин. Санитария иншоотлари ҳар бир маҳбус поклик ва одоб-ахлоқ шароитида ўзининг табиий эҳтиёжларини қондира олишини таъминлаш учун етарли

бўлиши керак. Махбуслар мунтазам фойдаланадиган муассасанинг барча қисмлари ҳар доим тўғри тартибда ва энг қатъий тозаликда сақланиши керак. Халқаро қоидалар, шунингдек, жазони ижро этиш муассасаси раҳбариятига одатдаги соатларда ҳар бир махбусни соғлиғи ва кучини сақлаб қолиш учун етарлича тўйимли, керакли сифатли, яхши пиширилган ва хизмат кўрсатадиган озиқ-овқат билан таъминлашни тавсия қилади. Вояга етмаганлар ва тегишли ёшдаги бошқа махбуслар жисмоний тарбия ва машқлар пайтида ўйнаш имконияти билан таъминланиши керак. Бунинг учун сиз керакли сайтлар, ўрнатиш ва жиҳозларга эга бўлишингиз керак. Халқаро нормаларда жазони ижро этувчи муассасалар ва органларда мутахассис хизматида муҳтож бўлган касал махбусларни махсус муассасаларга ёки фуқаролик касалхоналарига ўтказиш кераклигига алоҳида эътибор қаратилади. Қамоқхона касалхоналарида беморларга тўғри тиббий ёрдам кўрсатиш ва уларни даволаш учун зарур бўлган асбоб-ускуналар, жиҳозлар ва дори-дармонлар, шунингдек, етарли малакали ходимлар бўлиши керак. Аёллар муассасаларида ҳомиладор аёллар ва туғруқдаги аёлларни парвариш қилиш учун махсус жиҳозлар бўлиши керак. Агар қамоққа олинган оналарга чақалоқларни ўзлари билан бирга сақлашга рухсат берилса, малакали кадрлар билан болалар боғчаларини ташкил этиш керак, бу ерда болалар онанинг ғамхўрлигидан баҳраманд бўлмаган даврларда жойлаштирилиши керак.

Ҳар бир махбус уни қабул қилишда тиббий кўрикдан ўтказилиши керак, сўнгра керак бўлганда унинг жисмоний ёки руҳий касал эканлигини аниқлаш учун; баъзи юқумли ёки бошқа юқумли касалликларга дучор бўлиши мумкин бўлган махбусларни изоляция қилиш; уларни тузатишга тўсқинлик қилиши мумкин бўлган жисмоний ёки ақлий нуқсонларни аниқланг ва нима эканлигини аниқланг уларнинг жисмоний ишлаш қобилияти. Шифокор мунтазам равишда муассаса раҳбариятига қуйидагиларни текшириши ва ҳисобот бериши шарт: пишириш миқдори ва сифати ва озиқ-овқат маҳсулотларини тарқатиш; муассасанинг ва ундаги шахсларнинг гигиенаси ва тозалиги; муассасада санитария, иситиш, ёритиш ва шамоллатиш; махбусларнинг кийимлари ва ухлаш учун аксессуарларининг яроқлилиги ва тозалиги; ушбу иш ихтисослашган ходимларга берилмаган ҳолларда жисмоний тарбия ва спорт билан боғлиқ қоидаларга риоя қилиш.

Жазо тизимини халқаро стандартлар асосида модернизация қилиш, шубҳасиз, қўшимча инвестициялар, муассасалар кадрларини қонун устуворлиги ва маҳкумларнинг ҳуқуқларига қатъий риоя қилиш руҳида қайта тайёрлашни талаб қилади.

ЖИЭМ фаолияти жиноятчиликка қарши курашнинг устувор воситалари тоифасига киради, чунки бу фаолият рецидивизм билан бевосита боғлиқ бўлиб,

бу мамлакатдаги умумий жиноятчилик ҳолатига сезиларли таъсир қилади.

Жазони ижро этиш муассасаларида жазони ўтаётган шахслар ўртасида рецидивизм ҳолатининг таҳлили шуни кўрсатадики, озодликдан маҳрум қилиш жойларида рецидивизм даражаси юқори, колонияларда қайта-қайта судланган эркаклар ва аёлларнинг катта қисми жазони ижро этиш ва озод қилишга тайёргарлик кўришда ҳисобга олиниши керак бўлган муайян шароитларни яратади. Рецидивизмнинг мавжудлиги аввалги жазонинг самарасизлигини, жазоларни ижро этиш муассасаларида тузатиш таъсирининг камчиликларини, жазодан озод қилинганидан кейин шахсларнинг ижтимоий мослашуви ва ички ишлар органларининг ушбу йўналишдаги фаолиятини такомиллаштириш чораларини кўриш зарурлигини таъкидлайди. Бироқ, жазони ижро этиш муассасасида хизмат қанчалик қийин ва хавфли бўлмасин, ходимлардан ҳеч қандай шартларсиз, қонун устуворлигига риоя қилишни, маҳкумларга нисбатан инсоний муносабатни, безорилик, қасддан камситишни истисно қилишни талаб қилиш керак. Қадр-қиммат, жисмоний зўравонлик, ўзбошимчалик, ифодаланган маҳкумларнинг ҳуқуқларидан ноқонуний маҳрум қилишда ҳам, уларга исталмаган ёки нолойиқ имтиёзлар беришда ҳам. Ташкилий чора-тадбирлар ҳам зарур: маҳкумларнинг жиноий гуруҳларини парчалашга қаратилган барча рухсат этилган ҳаракатлардан фойдаланиш, маҳбусларнинг доимий, кечаю кундуз назоратини ўрнатиш, улар қаерда бўлмасин, таъқиб ва репрессияларда айбдор шахсларни аниқлаш. Бунда кўплаб Ғарбий Штатларда бўлгани каби жазони ўтаётган шахсларни вақтинча изоляция қилиш орқали катта ёрдам кўрсатилиши мумкин. Буни дарҳол амалга ошириш мумкин эмаслиги сабабли, хавфсизлик ва назорат хизматини, хусусан, техник воситалардан фойдаланган ҳолда ташкил қилиш керак, шунда маъмурият ҳар доим муассасанинг исталган нуқтасидаги вазиятдан хабардор бўлиши мумкин ушбу вазиятга эгалик қилинг ва ўз вақтида чоралар кўринг. Маълумки, жазони ижро этувчи муассасалар ва органларда озодликдан маҳрум қилиш шаклидаги жазони ижро этишнинг маъноси нафақат мажбурлаш ва изоляцияда, балки маҳкумларни тузатишда ҳам мумкин, бу фақат жиноий муҳитдан изоляция шароитида мумкин. Аммо, халқаро экспертларнинг фикрига кўра, колония бундай миссияни бажара олмайди. Аксинча, кўп сонли маҳкумларни бир жойга жамлаш орқали бу фақат жиноий тажрибани "ўзаро бойитиш" ва жиноий профессионаликни яхшилашга ёрдам беради.

Жазо тизимини ислоҳ қилиш даврида Ғарб давлатлари моделининг жазо колонияларидан қамоқхоналарга ўтишга эътиборни қаратиш зарурати бир қатор омилларга боғлиқ:

- маҳкумларни 50-100 ёки ундан ортиқ кишилик ётоқхоналарда икки қаватли ётоқ билан жойлаштириш уларнинг хавфсизлигини, шунингдек ахлоқ

тузатиш муассасалари ходимларини таъминламайди. Жазоларни ижро этишнинг бундай тизими маҳкумларнинг салбий қисмининг ноқонуний хатти-ҳаракатлари учун қулай шароит яратади. Маҳаллий зоналарнинг жорий этилиши маҳкумлар ва колония ходимларини жазони ўтаётган жиноий гуруҳларнинг жиноий тажовузларидан ҳуқуқий ҳимоя қилиш, назоратни заифлаштириш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш қобилиятини ҳал қилмади;

- ахлоқ тузатиш колонияси ётоқхонасида яшовчи маҳкумларнинг кўплиги, улар ичида нисбатан эркин ҳаракатланиши маҳкумларнинг хулқ-атворининг ўз лагер қонунларини ўрнатадиган ва маҳкумларнинг кўпчилигининг "ўғрилар" кланларига бўйсунадиган турли хил салбий гуруҳларнинг пайдо бўлишига олиб келди зўравонлик, репрессиялар "диссидентлар" га қарши;

- изоляция қилинган ҳудудларга эга бўлган катта сиғимли тузатиш колонияларида маҳкумларни доимий назорат қилиш деярли мумкин эмас, айникса тунда;

- маҳкумнинг "рад этиш" ўзбошимчаликларидан ҳуқуқий ва жисмоний ишончсизлиги унга руҳий ва психологик ҳаддан ташқари зўриқиш, репрессиялардан қўрқиш туфайли салбий стресс ҳолатини келтириб чиқаради, ундан ётоқхонада ўзини ҳимоя қилиш мумкин эмас. Баъзи ҳолларда бу нафақат маҳкумларнинг, балки ходимларнинг ҳам жиддий касалликларига олиб келади.

Шундай қилиб, пенитенциар тизимларнинг ривожланиш тарихи ва жазоларни ижро этишнинг хорижий амалиётининг қиёсий таҳлили "қамок жазосига ҳукм қилинганларга нисбатан жиноий жазони ижро этишнинг энг маданиятли институти, халқаро стандарт минимал қоидаларига жавоб беради маҳбусларни даволаш, бу қамокхона." Бинобарин, озодликдан маҳрум қилиш жойларида сақланаётган шахсларни иқтисодий, тиббий таъминлаш, шунингдек, уларни озиқ-овқат, кийим-кечак, инвентар ва коммунал хизматлар билан таъминлаш, албатта, халқаро стандартларга мувофиқ муҳокама қилиниши ва ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар ҳисобланади. Шу билан бирга, мавжуд ҳимоя ва назорат воситаларидан, шунингдек, интеграциялашган хавфсизлик тизимларидан максимал даражада фойдаланиш ва инновацион технологияларни жорий этиш бўйича ишларни давом эттириш зарур. Колониялардан замонавийлаштирилган қамокхоналарга ўтиш объектив равишда маҳкумларни ушлаб туриш шароитида сезиларли ўзгаришларни англатади, шунинг учун хавфсизлик ва назоратнинг сифат жиҳатидан янги даражаси талаб қилинади, шу жумладан биноларни масофадан блокировка қилиш, қамокхона биноларида ҳодисаларни ҳужжатлаштирувчи техник видеофилмларни жорий этиш, куч ва кучлардан фойдаланиш тактикасини такомиллаштириш. жиноятлар, фавқулодда вазиятларни бостириш, ходимларнинг иш юкини

оптималлаштириш воситалари. Жазони ўтаётган маҳкумларнинг жиноий муҳитини олдини олиш, уларга хавфли жиноятчиларнинг зарарли таъсирини олдини олиш учун янада интенсив чоралар кўриш зарур. Маълумки, муассасага келганида маҳкумлар салбий йўналишдаги маҳкумлар гуруҳлари томонидан ўрганилади, таҳдид, алдаш, молиявий ютуқлар ва ҳоказолар орқали психологик даволанади. Шундай қилиб, янги келган маҳкумлар ушбу гуруҳлар сафига "жалб қилинмоқда", уларга жиноий дунё ахлоқини сингдирмоқда. Бу вазиятдан чиқиш йўли бор-жиноий муҳит раҳбарларини муайян бўлимларда изоляция қилиш, шунингдек, жазони ўташ учун ижобий ниятли маҳкумларни ҳужайра типигадаги биноларга ўтказиш. Бу янада ихчам мураккаб тузилма: битта бинода маҳкумларни якка сақлаш, иш, дам олиш, маданий ва кўнгилочар тадбирларни ташкил қилиш учун хоналар, режимни бузувчиларни жойлаштириш учун камералар, хизмат кўрсатиш бинолари, қамоқхона маъмурияти, назорат пункти, қариндошлари билан ташриф буюрадиган хоналар. Бир бинода янада ишончли ва арзонроқ хавфсизлик объектлари яратилмоқда, маҳкумларни назорат қилишни ташкил этиш, улар томонидан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, шунингдек, сув таъминоти, иситиш, канализацияни амалга ошириш учун яхши шароитлар яратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси жазони ижро этиш тизимини ислоҳ қилиш халқаро пактнинг маҳкумларга нисбатан муомала қилишнинг минимал Стандарт қоидаларида тавсия этилган жазони ижро этишнинг асосий тамойилларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши муҳим кўринади.

1. Маҳкумларнинг турли тоифалари жинси, ёши, судланганлиги, жиноят кодексининг моддалари ва талаблар мазмунига қараб турли муассасаларда ёки муассасаларнинг бир қисмида сақланиши керак (8-модда).

2. Ҳар бир маҳбус тунда камерага ёки хонага бирма-бир жойлаштирилиши керак. Маҳбусларни камерада ёки хонада иккитадан жойлаштириш исталмаган, ҳатто махсус сабабларга кўра, масалан, вақтинча ҳаддан ташқари одам (1-модданинг 9-қисми).

3. Ётоқхоналарда биргаликда жойлаштирилган тақдирда, маҳбуслар ушбу шароитда бир-бирига яқинлашиш учун еҳтиёткорлик билан танланиши керак. Кеча давомида назорат муассасанинг хусусиятига мувофиқ амалга оширилиши керак (2-модданинг 9-қисми).

4. Маҳбуслар учун мўлжалланган барча хоналар, айниқса ухлаш хоналари тиббиёт ва шахсий гигиенанинг барча талабларига жавоб бериши керак (10-16-моддалар).

5. Ҳар бир маҳбус иқлимга мос кийим билан таъминланиши ва соғлиғини сақлаб қолиш учун етарли бўлиши керак, бу ҳеч қандай тарзда шармандали ёки қадр-қимматини камситмаслиги керак (17-19).

6. Ҳар бир маҳбус маъмурият томонидан белгиланган вақтда соғлиғи ва кучини сақлаб қолиш учун етарли бўлган, сифатли ва яхши тайёрланган озиқ-овқат билан таъминланиши керак (20-модда).

7. Ҳар бир ҳибсхонада тиббий хизмат психиатрия билан таниш бўлган, психиатрик ташхис қўйиш ва руҳий бузуқлик ҳолатида бўлган маҳбусларни даволашга қодир бўлган камида битта тиббий ходимга эга бўлиши керак (22-26-моддалар).

8. Ҳеч бир маҳбус ҳибсга олинган жой маъмурияти томонидан интизомни сақлайдиган шахс сифатида фойдаланилмаслиги керак (1-модданинг 28-банди).

9. Жазони ўтаётган барча маҳбуслар шифокор томонидан белгиланадиган жисмоний ва руҳий ҳолатига мувофиқ ишга жалб қилиниши керак (2-модданинг 71-банди). Маҳкумларнинг манфаатлари ва уларнинг касбий тайёргарлиги қамоқда сақлаш жойидаги ишлаб чиқариш фаолиятидан моддий фойда олиш мақсадига бўйсунмаслиги керак (2-модданинг 72-банди).

10. Учун барча маҳбусларнинг маънавий ва жисмоний кучларини тиклаш учун таълим, диний амалиёт, дам олиш, кўнгил очиш, маданий тадбирлар, спорт тадбирларини давом эттиришлари учун шароитлар яратилиши керак (21,77,78-модда).

11. Ёпиқ муассасаларда маҳбуслар сони улар билан ишлашнинг индивидуал шакллари имконсиз бўлиб қоладиган даражадан ошмаслиги ва бундай муассасаларда уларнинг сони беш юздан ошмаслиги мақсадга мувофиқдир (3-модданинг 63-банди). Ҳар бир маҳкум учун муассаса раҳбари имкон қадар тезроқ у билан индивидуал ишлаш учун тўлиқ тавсифга эга бўлиши керак (1-модданинг 2, 3-бандлари 66-модда).

12. Маҳбуслар билан алоқа қилишда уларнинг жамиятдан ажралиб туришини эмас, балки унинг аъзоси бўлишда давом этишларини таъкидлаш керак. Ҳар бир муассасада маҳбуснинг оиласи ва тегишли жамоат ташкилотлари билан муносабатларини сақлаш ва яхшилаш учун масъул социологлар бўлиши керак (61-модда).

13. Қамоқхона маъмурияти фуқаролик мақомига эга бўлган профессионал қамоқхона ходимлари сифатида доимий иш жойини қабул қилиши керак. Иш шароитлари ва махсус нафақалар ишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда фойдали бўлиши керак (46-53-моддалар).

14. Жамиятнинг мажбуриятлари маҳбус озод қилинган пайтда тугамайди. Озод қилинган маҳбусга унга нисбатан хурофотларни бартараф этиш ва унинг ижтимоий реабилитацияси нуқтаи назаридан ёрдам беришга қодир давлат ёки хусусий ташкилотлар бўлиши керак (64-модда).

Юқорида айтилганларга асосланиб, шунингдек, хорижий тажриба ва олимлар ва амалиётчиларнинг турли нуқтаи назарларини таҳлил қилиш

натижасида жазони ижро этишда жазода асосий нарса эканлигига асосланиш керак озодликдан маҳрум қилиш шакли жазонинг белгиланиши бўлмаслиги керак. Моддий ва маиший характердаги маълум миқдордаги қонуний чекловлар ёки ташқи дунё (қариндошлар) билан алоқаларни сақлаб қолиш, лекин фактнинг ўзи: озодликдан маҳрум қилиш – мажбурий қамоқ ва қамоқхонада қамоқ жазосини ўташ.

Жазони ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликни ва умуман жазони ижро этиш тизимини ислоҳ қилишнинг қуйидаги асосий йўналишларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- жазони ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликни ва тегишли бўйсунувчи қоидаларни тубдан ислоҳ қилиш;

- республикада жиноят ҳуқуқи учун кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш бўйича университетлар ва жазони ижро этиш ҳуқуқи бўлимларини жазони ижро этиш муаммолари бўйича ўқитиш ва тадқиқотлар ўтказиш учун ташкил этиш;

- жазони ижро этувчи муассасалар ва органларни марказсизлаштириш: тизимни Марказий, минтақавий ва келажакда қуйи тизимларга ажратиш, маҳаллий бўйсунуш даражаси истисно қилинмайди;

- бюджетнинг етарли даражада ўзгариши ва айниқса ЖИЭТ, унинг қуйи тизимлари ва таркибий бўлинмаларини бюджетдан ташқари молиялаштириш;

- маҳкумлар меҳнатини тижоратлаштириш муносабати билан зарур бўлган жазо муассасаларининг иқтисодий ва молиявий мустақиллиги;

- маҳкумлар меҳнатидан фойдаланадиган корхоналар, муассасалар ва ташкилотларни таъминлаш ёки давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватланадиган корхоналарда буюртмаларни солиқ имтиёзлари шаклида бериш.

- ЖИЭМни давлат бюджетига барча турдаги солиқлар ва йиғимларни тўлашдан озод қилиш;

- ЖИЭТнинг шаффофлиги ва эҳтимол очиқлигини таъминлаш;

- жазоларни ижро этиш соҳасида самарали жамоатчилик назоратини шакллантириш;

- жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар фаолиятида жамоатчилик иштирокини ошириш;

- прогрессив тизим деб аталадиган рағбатлантирувчи имкониятлардан фойдаланган ҳолда жазони ўташ шартларини инсонпарварлаштириш, шу жумладан еркинликдаги ҳаётга имкон қадар яқин маҳкумларнинг муҳим гуруҳларини яратиш;

- колонияларни минтақавий ва эҳтимол маҳаллий бўйсунуш билан ёпиқ, ярим ёпиқ ва очиқ қисмларга ажратиш йўналиши бўйича жазо муассасалари

тизимини ривожлантириш ва реконструкция қилиш;

- маҳаллий ҳокимият органлари ва аҳолининг ҳал қилувчи иштирокида жазони ўтаётган шахсларни синов ва ижтимоий мослашув тузилмаларининг янги сифат даражасида қайта яратиш;

- эксперимент сифатида хусусий ЖИЭМ яратиш (АҚШ, Англия, МДХ мамлакатлари мисолида), ҳозирги ЖИЭМга алтернатива сифатида;

- қонунчиликни такомиллаштириш ва озодликдан маҳрум этишга муқобил санкцияларни қўллашни тезлаштириш; жазоларни ижро этиш ва маҳкумларнинг ҳуқуқларини таъминлаш муаммолари бўйича халқаро ҳамкорликка кенг ва асосли қўшилиш, зарур давлат ва нодавлат тузилмаларини яратиш.

Юқоридагиларни амалга ошириш, пенитенциар тизимни модернизациялаш ва ислоҳ қилиш учун, қонунчиликни таъминлашни муваффақиятли амалга оширишга имкон беради.

Адабиётлар:

1. Постановление Президента РУз от 11.08.2017 г. «О мерах по коренному совершенствованию деятельности ОВД в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы».

2. Ю.А. Кашуба, В.И. Хижняк Реализация международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной политике. – Рязань. 2005. – С. 100.

3. Раҳманкулов Х.А. Правовая наука независимого Узбекистана: становление и перспективы развития// Демократизация и права человека.- Ташкент,2011.-№4.-С.98.

4. Г.Абдумажидов, А.Шамансуров. Права осужденных: международные и национальные стандарты// Демократизация и права человека.- Т.:2011.-№3- С. 125-127

5. Шамансуров А.А. Научно-концептуальные основы совершенствования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. – Ташкент. Институт философии и права. 2012. – С. 29.

6. Шамансуров А.А. Пенитенциарные системы., LAPLAMBERT Academic Publishing, Deutschland, 2016.- 162 с.

7. Шамансуров А.А. Пенитенциар тизимни модернизациялаш. –Т.: Хуқуқий муаммоларни урганиш Маркази. 2021. – 192б.

